

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ilmira Tashmuxeimedova

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ZAMONAVIY O'QITUVCHILARGA QO'YILADIGAN ASOSIY

ZAMONAVIY TALABLAR HAQIDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR